

«КОРЕЙСКАЯ ЦИФРА» В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Костенок И.В.,
д-р наук по гос. управлению, доцент,
профессор кафедры
теории управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»;
Кухнин А.Н.,
главный специалист сектора
организационной работы и
делопроизводства
Республиканской службы по тарифам ДНР

В статье рассматривается влияние цифровизации на современную систему государственного управления. Определяются тенденции и перспективы развития электронного правительства в странах мирового сообщества. Изучен опыт Южной Кореи как мирового лидера информационно-коммуникационных технологий в системе государственного управления.

***Ключевые слова:** государственное управление, цифровизация, электронное правительство, информационно-коммуникационные технологии.*

«KOREAN FIGURE» IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

Kostenok I.V.,
Doctor of Science in Public Administration,
Associate
Professor, Professor of the Department
of Management Theory and Public
Administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»;
Kyhnin A.N.,
Chief Specialist of the sector of
organizational work and office management
Republican Service for Tariffs of the DPR

This article discusses the digitalization influence on modern governance system. Main tendencies and perspectives of e-government development in global society have been reviewed. South Korea as world leader in government information and communication technologies has been studied in details.

***Keywords:** governance, digitalization, e-government, information and communication technologies.*

Постановка задачи. На современном этапе мировая экономика вступает в новый этап цифрового развития, которому свойственна, в том числе, и активная трансформация институтов и механизмов государственного управления. Ключевым направлением повышения эффективности государственного управления признаётся активное внедрение информационно-коммуникационных технологий на всех его институциональных уровнях. При этом основное внимание уделяется таким важным задачам, как внедрение межведомственного и внутриведомственного электронного документооборота, переход на оказание государственных услуг в электронной форме («электронное правительство») и др.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика поступательной информатизации органов государственного управления стала весьма актуальной и получила широкое распространение среди научных трудов и публикаций как в зарубежной, так и в отечественной литературе.

Так, Афанасьев Э.В., Ярошенко В.Н. внесли значительный вклад в изучение критериев информационного обеспечения государственного управления [1]. Предметом исследований в работах Кукора Б.Л. [2], Ларина М.В. [3] является информационное обеспечение принятия управленческих решений. Значительную роль информационных технологий в государственном управлении подчёркивали Атаманчук Г.В. [4], Багриновский К.А. [5], Братановский С.Н. [6] и др. Исследованию функций современного государственного управления посвящены работы Балковой В.Г. [7] и Венгерова А.Б. [8]

Актуальность исследования определяется чрезвычайной важностью проблем информатизации (цифровизации) государства, общества, бизнеса и имеет прямое отношение к реалиям Донецкой Народной Республики. Развитие информационных технологий происходит с огромной скоростью, их освоение открывает новые возможности в достижении ключевых целей в социально-экономическом развитии молодой Республики. Для реализации этих целей большое значение имеет грамотная и своевременная информатизация государственного управления. Процесс информатизации происходит как на законодательном, так и на технологическом уровне, поэтому занимает длительное время и требует вложения большого количества средств. Взаимодействие государства и общества выходит на новый уровень, цифровой уровень, который неизбежно становится частью жизни всего общества.

В связи с этим становится очевидным, что данный процесс требует детального изучения и поиска новых подходов к решению поставленных задач.

Целью данной работы является изучение опыта Южной Кореи в сфере информатизации системы государственного управления и определение перспектив его использования в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала. Возрастающая значимость информационно-коммуникационных технологий в развитии основных сфер жизнедеятельности современного общества и государственного управления обусловила перевод в последнее время вопросов использования информационных технологий в разряд приоритетных направлений государственной политики развитых стран мирового сообщества. Как показывает статистика, в зависимости от используемого определения размер цифровой экономики составляет, по оценкам, от 4,5 до 15,5% мирового ВВП. Почти 40% добавленной стоимости, создаваемой в мировом секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), приходится на Соединённые Штаты и Китай. Число занятых в секторе ИКТ в мире выросло с

34 млн человек в 2010 году до 39 млн человек в 2015 году, при этом наибольший процент занятых (38%) работает в сфере компьютерных услуг [9].

Несмотря на ускоренную цифровизацию экономик развивающихся стран по отношению к развитым странам, в целом цифровизация экономик группы стран G-20 не имеет признаков ускорения и проходит весьма плавно, что подтверждает всеобщность наступления цифровых изменений и перехода стран к целостной цифровой экономике и в дальнейшем к цифровому государству. В 2020 г. ООН уже указывает, что все 193 страны-члена в той или иной форме развивают цифровое государство, а 40 стран получили в рейтинге уровня развития EGDИ электронного правительства ООН оценку «очень высоко» (табл. 1) [10].

Таблица 1

Рейтинг стран с наибольшим уровнем развития электронного правительства, 2016-2020 гг.

№ пор.	Страна	EGDI Уровень развития	E-Government Development Index (EGDI)			Место в рейтинге		
			2016 г.	2018 г.	2020 г.	2016 г.	2018 г.	2020 г.
1	Дания	Очень высокий	0,8510	0,915	0,976	9	1	1
2	Республика Корея	Очень высокий	0,8915	0,901	0,956	3	3	2
3	Австралия	Очень высокий	0,9143	0,9053	0,943	2	2	5
4	Швеция	Очень высокий	0,8704	0,8882	0,937	6	5	6
5	Великобритания	Очень высокий	0,9193	0,8999	0,936	1	4	7
6	США	Очень высокий	0,8420	0,8769	0,930	12	11	9
7	Сингапур	Очень высокий	0,8828	0,8812	0,915	4	7	11
8	Россия	Очень высокий	0,7215	0,7969	0,824	35	32	36

Наибольший индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index, EGDИ), который является составным индикатором, измеряющим готовность и способность правительства использовать информационно-коммуникационные технологии в целях оказания услуг населению, оказался у Дании – 0,976 при максимальном значении в 1. При этом в 2016 г. страна находилась на 9-й позиции. Австралия и Южная Корея остались на своих местах в 2016 и 2018 гг. – на 2-м и 3-м соответственно, а уже в 2020 году Республика Корея поднялась на 2 позицию в рейтинге. Великобритания, которая в 2016 г. возглавляла рейтинг, четыре года спустя расположилась на 7-й позиции.

Показательным в контексте рассматриваемой проблемы является опыт развития электронного правительства в Южной Корее. За последние полвека Республика Корея проделала путь от нищеты до процветания.

В 50-е годы полуостров был полностью охвачен войной, по завершении которой Южная Корея считалась одной из самых беднейших стран мира. Её валовой внутренний продукт составлял порядка 230 долларов США на душу

населения, ниже, чем в Республике Гана. Сегодня по данному показателю страна вышла на 15-е место в мире [11]. В чём заключается секрет такого перевоплощения? В развитии промышленности? В профессиональном руководстве со стороны государства? Вероятно. Но это вряд ли принесло бы результат, если бы на рубеже тысячелетий корейцы не «ухватили» главный тренд – будущее принадлежит тем, кто быстрее освоит технологии цифровой эпохи. Сегодня Республика Корея занимает лидирующие позиции по охвату Интернетом. В Сеть регулярно выходит 78% граждан. В Сеуле живут 10 миллионов человек и у четырёх из пяти жителей мегаполиса есть смартфон. Практически все они пользуются сервисами электронного правительства, по уровню развития которых Республика Корея признана одной из наиболее успешных стран мира.

«Кто владеет информацией – владеет миром», эту знаменитую фразу Натан Ротшильд произнёс 200 лет назад, когда нынешние массивы данных невозможно было даже представить. По сути, изменилось немного. В нашу эпоху Миром владеет тот, кто умеет этой информацией грамотно распорядиться. В Сеуле с задачей справляются блестяще. Главную роль играет здесь любимое детище городских властей – информационный центр. Этот государственный орган находится в непосредственном подчинении мэрии и отвечает за формирование и хранение единой городской базы данных. Будучи открытым в 2001 году, он выполняет единый контроль над всеми информационными системами города, созданными для предоставления полного спектра государственных услуг. Информационный центр – это тысячи серверов, 272 единицы телекоммуникационного оборудования и 89 систем защиты информации. Как и в большинстве подобных центров в мире используется продукция европейских или американских производителей. На данный момент соотношение 9 к 1, то есть 90% использование заграничного продукта и 10% внутреннего, но есть тенденция замещения иностранного оборудования корейским [12].

Как это всё работает? Помещение центра разделено на несколько зон. Первое, на что следует обратить внимание, это огромная информационная стена: десять мониторов, каждый из которых обладает собственным функционалом, являясь при этом частью общей системы. На мониторах отображается вся информация относительно интернет-порталов, на которых в данный момент осуществляются процедуры оказания государственных услуг. Под постоянным наблюдением 126 видов государственных услуг. У одного из мониторов специфическая задача: экран наблюдения за климатом в серверных комнатах, поскольку система весьма чувствительна к любому изменению температуры и влажности. Сами серверные, хранящие порядка 120 Тб информации, и её резервные копии расположены за пределами рабочего зала. Центр хранит как открытые данные о системе электронного правительства, так и внутреннюю информацию, данные корпоративной сети правительства города. Однако вся конфиденциальная информация, равно как информация, относящаяся к коммерческой тайне или связанная с коррупционными рисками, находится за пределами центра.

Суровые реалии XXI века таковы, что информацию мало получить и упорядочить, её необходимо защитить. Дос-атаки на центр – обычное явление, в среднем в день происходит порядка 100 дос-атак. Система безопасности центра позволяет предотвратить дос-атаки и не нарушить работу самого центра. Ай-пи адреса, с которых производятся дос-атаки, блокируются, так же, как и нежелательные сайты. Большая часть угроз происходит из-за рубежа, не с территории Кореи. Поскольку данная система исключительно важна для нормальной работы государственных структур, она надёжно защищена. Технологии по её защите разрабатываются службой государственной безопасности Кореи, аналогичной ФСБ Российской Федерации.

Ключевую роль в системе играет персонал. Центр работает 24 часа в сутки, его обслуживание осуществляют 60 сотрудников, 20 из которых – инженеры. Операторы, которые сидят непосредственно в зале перед мониторами, работают посменно. Для остальных рабочий день стандартный: с девяти утра и до шести вечера, но на практике никто не уходит в это время, корейская традиция такова, что люди задерживаются на работе и сидят до девяти-десяти часов вечера. Поскольку Центр – государственная организация, подведомственная мэрии Сеула, его работники являются государственными служащими. Естественно, все поступающие на работу проходят строгий отбор, как и любые другие претенденты на работу в государственной службе. Пройти отбор мало, нужно соответствовать требованиям постоянно. Работа над повышением квалификации сотрудников продолжается непрерывно. Разработаны образовательные программы, проводятся семинары, обучающие форумы и прочие мероприятия, которые призваны расширить знания сотрудников в сферах обработки информации, безопасности и обеспечения работы дата-центра. В здании центра присутствует вся необходимая инфраструктура для комфортных условий работы сотрудников.

Информационный центр Сеула один из лучших образцов эффективного сбора, анализа и хранения данных. За 14 лет работы на его серверах накоплено около 120 Тб актуальной информации по 126 государственным услугам, от аренды недвижимости до организации работы транспорта. При этом благодаря использованию современных технологий, эффективная работа центра достигается силами всего шестидесяти сотрудников, которым созданы максимально комфортные условия работы. Основные показатели работы Информационного центра на 1 января 2010 года представлены в табл. 2 [12].

Таблица 2

Основные показатели работы Информационного центра г. Сеул,
Южная Корея на 01.01.2020 г.

№	Показатели	Количество
Клиентская база		
1	Численность населения города, чел.	10 000 000
	Из них: владельцы смартфонов, чел.	8 000 000
2	Регулярно выходят в Сеть, чел.	7 800 000
Информационный центр		
1	Серверы, ед.	около 1000
2	Телекоммуникационное оборудование, ед.	272
3	Системы защиты, ед.	89
Обеспечение работы информационного центра		
1	Часы работы, ч. в сутки	24
2	Количество сотрудников, чел., всего	60
	Из них: инженеры, чел.	20
	обслуживающий персонал и операторы, чел.	40
3	Режим работы центра, час	С 9.00 до 18.00
	Из них: операторы, в сутках (работа/отдых)	1/2

Создание электронного массива информации о жизни города не самоцель. Важно делиться ею с населением мегаполиса. Это облегчает и жизнь людям и работу властям. Для поддержания постоянного диалога с жителями города столичный муниципалитет создал большую команду, занимающуюся продвижением и популяризацией взаимодействиями с гражданами. В результате правительственных инициатив по оптимизации системы информационных коммуникаций между правительством и гражданами Сеул с 2008 года шесть раз

подряд признавался лучшим городом мира в сфере внедрения систем электронного правительства. Общение с жителями города осуществляется сразу по нескольким направлениям, дополняющим друг друга. Мэрия объединяет и координирует 490 информационных систем города. Единая система интеграционного управления соединила в себе данные всех 36 районных администраций Сеула. До этого существовало множество (более двухсот) сайтов всевозможных организаций, как государственных, так и негосударственных.

Их количество сократили до десятка и, таким образом, полностью переформатировали систему взаимодействия между администрацией города и его жителями. Результаты работы Информационного центра г. Сеул на 1 января 2020 года представлены в табл. 3 [12].

Таблица 3

Результаты работы Информационного центра г. Сеул, Южная Корея

№ пор.	Показатель	Значение показателя на 01.01.2020 г.
1	Период работы, лет	14
2	Объём накопленной информации, Тб	120
3	Предоставляемые услуги, ед.	126
4	Информационные системы города, подключённые к portalу, ед.	490

Система электронного правительства в Корее развивалась в 3 этапа:

- на первом этапе информационной переработке подверглись такие сферы, как регистрация автомобилей, покупка или продажа недвижимости;
- на втором этапе была создана система электронных государственных закупок;
- на третьем этапе была сформирована общая база данных, которая стала «окном» для общения между правительством и гражданами.

Взаимодействие между гражданами и правительством по вопросам административного характера происходит на едином веб-портале. Портал «Юпипл» и его мобильное приложение обеспечивает участие граждан в процессе принятия решений, позволяя им просматривать жалобы, предложения и принимать участие в обсуждении законопроектов в формате «открытого окна». Все административные учреждения Кореи подключены к portalу и имеют возможность обрабатывать и выполнять запросы граждан. Результаты проверяются онлайн и затем отсылаются заявителю по электронной почте или посредством смс.

На начальном этапе правительство не продвигало публично идею создания электронного правительства. Были лишь отдельные рекомендации гражданам, которые приходили в государственное учреждение получать услуги, делать это с помощью электронных сервисов. На тот момент граждане не были осведомлены о существовании такой возможности. Масштабная рекламная кампания началась в тот момент, когда система начала функционировать в полном объёме.

На данный момент времени более трёхсот государственных структур предоставляют услуги в электронном виде при полном отсутствии бумажных носителей. Благодаря этому издержки сократились более чем на 700 миллиардов вон (700 миллионов долларов США). Процедура также позволила существенно сократить и время обработки заявок.

Портал электронного участия граждан создан в 2008 году. Пользователь заходит на вебсайт и оставляет нужную заявку по специальной форме. Сайт автоматически её категоризирует и направляет сотруднику, который отвечает за

то или иное направление. Если ответственный сотрудник, проведя предварительную проверку, решает, что данное предложение эффективное и имеет право на жизнь, то передаёт его в соответствующие инстанции для дальнейшей обработки. Параллельно и снова через интернет он информирует заявителя о том, на какой стадии находится рассмотрение его вопроса. Сложные заявки, адресованные нескольким подразделениям государственных органов власти, рассматриваются совместно в режиме реального времени. В случае получения неудовлетворительных результатов, граждане могут запрашивать дополнительную информацию и высказывать мнение повторно, улучшая, таким образом, качество предоставления государственных услуг.

Отдельно стоит упомянуть о таком сайте как «Минвон24», где граждане могут круглосуточно получать любую информацию о деятельности правительства и совершать административные действия: заплатить налоги, взять справку о гражданстве и т.д. Портал государственных услуг «Минвон24» позволяет гражданам обращаться за получением более 3000 видов государственных услуг и распечатывать официальные документы в любое время через интернет, не посещая государственные учреждения. Это более 1200 видов документов, 90 из которых можно распечатать непосредственно из дома или офиса. Согласно статистике, за год на сайте регистрируются около 70 тысяч обращений граждан [12].

Основная цель всех проектов электронного правительства – это удобство граждан. При этом система продолжает постоянно развиваться, и в настоящее время имеется ряд инициатив по её улучшению в будущем. Удобство граждан в данном случае отнюдь не красивый оборот речи. Схема предоставления услуг населению в Сеуле чётко структурирована и подчинена общей цели, чтобы на каждом из сервисов электронного правительства гражданин мог быстро и без лишних движений оформить нужный документ или получить информацию о работе правительства. Одна из ключевых систем здесь – открытая информационная платформа «ОпенГовСеулГоКР». Посредством этой платформы городские власти доводят до сведения жителей Сеула административные документы, включая те, что ещё находятся в стадии разработки, финансовую информацию, протоколы совещаний и видеозаписи конференций. Если руководитель подписывает какой-либо документ, информация о его подписании одновременно становится доступна на сайте.

По итогам работы системы электронного правительства в Сеуле к концу 2014 года было обнародовано 429 наборов данных в 328 сферах деятельности. Планируется поэтапное увеличение объёма публикуемой информации. Обнародованная на данный момент информация подтолкнула частный сектор к разработке новых общественных услуг и созданию рабочих мест. Эти данные стали общественной собственностью и приобрели экономическую стоимость. Помимо прочего, так же полностью открываются все данные относительно содержания совещаний, проводимых в администрации города, и любых «горячих» тем, обсуждаемых в мэрии. Политика мэра заключается в том, что весь документооборот должен быть электронным.

По мнению руководства Сеула, форм диалога с населением не бывает слишком много, поэтому для удобства горожан существует ещё несколько важных сервисов. Специально для подачи жалоб создан портал «Юндапсо». 24 часа в сутки жители могут обращаться к властям с просьбами о гармонизации городского пространства. Подать заявку можно со стационарного компьютера или смартфона в режиме «открытого окна». Срок рассмотрения жалоб составляет в среднем 3 дня. На сервисе «МобильныйСеул» столичный муниципалитет предлагает 60 видов услуг в 11 категориях. В их числе

расписание движения автобусов и поездов метро, культурных мероприятий, списки вакансий, информация о недвижимости и т.д.

Мэрия Сеула координирует работу около 490 информационных систем города. Большинство городских порталов и сервисов объединены в рамках 10 наиболее популярных интернет-ресурсов. В открытых базах данных города 1200 документов распределены по 150 категориям. За год работы системы «М-воутинг» в ней прошло 700 голосований, при этом 80% опросов были инициированы самими гражданами (табл. 4) [12]. Как результат, система электронного правительства в Южной Корее 3 года подряд признаётся профильным комитетом ООН самой эффективной системой обработки и связи государства с гражданами. Жителям предоставляется свыше 2500 видов сервисов и услуг. Абсолютно все услуги в электронном виде предлагают более 300 государственных структур, что не только упрощает жизнь граждан, но и значительно повышает эффективность работы органов государственного управления. Экономия от упразднения бумажного документооборота составляет 700 миллионов долларов США.

Таблица 4

Результаты работы мэрии г. Сеул, Южная Корея после запуска единого
Информационного центра

№ пор.	Показатель	Значение показателя на 01.01.2020 г.
1	Информационные системы, работа которых координируется сотрудниками центра, ед.	490
2	Объединённые популярные интернет-ресурсы, ед. (погода, новости, расписание мероприятий и т.д.)	10
3	Документы с общим доступом, ед. (законы, указы, распоряжения, протоколы заседаний и т.д.)	1200
	Из них: распределение по категориям, ед. (обращения, жалобы, предложения и т.д.)	15
4	Онлайн голосования граждан, проведённые с момента начала работы центра, ед.	700

Власти Сеула уделяют значительное внимание развитию онлайн сервисов, позволяющих гражданам решить большинство административных вопросов посредством смартфона. Притом, что гаджетами имеют возможность пользоваться 4 из 5 жителей города, власти не забывают и о каждом пятом. Считается, что возможность обратиться с вопросом или пожаловаться на проблему должны иметь все. В этой связи, в 2007 году был создан колл-центр комиссии по соблюдению гражданских прав, к услугам которого могут прибегнуть все категории граждан.

Колл-центр предоставляет услуги непосредственно по телефону, посредством смс-сообщений, через мобильные приложения, в социальных сетях (фейсбук и твиттер), с помощью языка жестов, а также услуги на 21 иностранном языке, в том числе на русском. Эта структура объединила разрозненные колл-центры практически всех центральных государственных ведомств (всего их 317). В нём работают 140 операторов, часть из которых обучены языкам жестов, и с 2012 года консультируют глухонемых граждан с использованием видеокамер. В Сеуле живут около 280 тысяч человек с заболеванием слуха и речевого аппарата. За год им предоставляют около 13 тысяч консультаций [12].

Выводы. Стремление властей Республики Корея свести к минимуму бумажный документооборот во всех сферах деятельности, будь то система

11. Всё о Корее. Справочно-информационный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vseokoree.com/vse-o-koree/gosudarstvennoe-ustrojstvo>.

12. Опыт больших городов. Электронное правительство. Сеул [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=UVbPiVk-Ctw&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2

УДК 346.58
DOI

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Науменко С.Н.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»;
Крючкова К.А.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности;
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»

Проведен анализ состава и структуры нормативно-правовых актов, обеспечивающих регулирование процесса реализации внешнеэкономической политики Донецкой Народной Республики на предмет полноты регулирующего воздействия и наличия эффективных средств защиты отечественных производителей. Предложены и обоснованы направления развития законодательной базы, регулирующей внешнеэкономическую деятельность ДНР.

***Ключевые слова:** внешнеэкономическая деятельность, реализация внешнеэкономической политики, защита отечественных товаропроизводителей, нормативно-правовые акты.*

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FOREIGN ECONOMIC POLICY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN THE CONTEXT OF THE PROTECTION OF DOMESTIC PRODUCERS

Naumenko S.N.,
Candidate of State Management, Associate
Professor, Associate Professor of the